

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: JOGO DE TABULEIRO COMO MÉTODO PARA APROXIMAR OS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO COM A BIOLOGIA

Talita Cavalcante de Sousa¹

Resumo

O Estágio Supervisionado constitui uma etapa essencial na formação do professor, ao proporcionar a vivência prática da realidade escolar e permitir a articulação entre os conhecimentos teóricos adquiridos na graduação e as experiências da docência. É nesse espaço formativo que o licenciando pode experimentar, refletir criticamente e desenvolver sua identidade profissional, ajustando métodos pedagógicos às particularidades do contexto escolar em que está inserido (Sousa et al., 2010).

O presente trabalho tem como objetivo descrever o projeto didático desenvolvido ao longo do estágio realizado em uma Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), localizada no bairro Conjunto Industrial, no município de Maracanaú-CE. A escola atende majoritariamente alunos de classe média baixa e possui aproximadamente 350 estudantes matriculados, com frequência diária que varia entre 150 e 200 discentes. Como parte da metodologia do estágio, é exigida a elaboração de um projeto didático que possa contribuir com a prática docente e com o processo de ensino-aprendizagem. A proposta foi construída a partir de observações feitas durante as regências, bem como por meio de diálogos com a professora supervisora. Optou-se pela criação de um jogo educativo, considerando o perfil dos estudantes observados, que demonstravam maior engajamento em atividades lúdicas, competitivas e contextualizadas com sua realidade. Inspirado na concepção de Kishimoto (1994), que defende o jogo como mediador entre o conteúdo escolar e o universo do aluno, o projeto consistiu na elaboração de dois jogos integrados: um no estilo "Imagem & Ação" e outro no formato de quiz. Ambos foram reunidos em um kit didático adaptável, permitindo ao professor utilizá-los de forma alternada ou conjunta, de acordo com a dinâmica da aula. O kit inclui dados personalizados, cartas temáticas, mini lousa reutilizável para desenhos e um tabuleiro para acompanhamento da pontuação das equipes.

A proposta visa não apenas revisar e fixar os conteúdos de Biologia, mas também tornar o processo de aprendizagem mais envolvente e significativo para os estudantes. O jogo permite maior interação em sala de aula, incentiva o trabalho em equipe e estimula a participação dos alunos, funcionando como uma ferramenta pedagógica versátil para o ensino médio.

Palavras-chave: Jogo didático; Ensino de biologia; Metodologias ativas.

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará-UECE, cavalcante.sousa@aluno.uece.br.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é responsável por estabelecer um elo entre teoria e a prática, é momento em que o licenciando pode experienciar o que foi aprendido na academia, aplicando e adaptando à realidade como professor. É também a fase em que o futuro professor visualiza-se na profissão e tenta estabelecer métodos e ajustá-los à realidade escolar à qual está exposto naquele instante. “É o momento em que o licenciando tem a oportunidade de articular a teoria com a prática docente, em um processo de reflexão crítica e construção da identidade profissional.”(Sousa et al, 2010).

Faz parte da metodologia do estágio colocar o graduando frente a situações desafiadoras que o mesmo possa enfrentar em sua carreira numa sala de aula. Para tal, uma das etapas dentro do estágio é a elaboração de projeto didático, que visa em o licenciando elaborar algo que possa servir de auxílio ao professor ou a escola para trabalhar com os estudantes.

Este trabalho, portanto, tem como objetivo descrever o projeto didático elaborado ao longo do estágio realizado em uma EEMTI em Maracanaú-CE. O projeto foi decidido junto à professora supervisora do estágio.

2. DESENVOLVIMENTO

Para início de relato, é importante apresentar a escola onde o estágio foi realizado. A instituição está situada no bairro Conjunto Industrial, em um município previamente mencionado. Trata-se de uma região de classe média baixa, bem atendida por comércios locais que suprem as necessidades básicas da população residente. A escola possui cerca de 350 alunos matriculados, porém a frequência diária varia entre 150 e 200 estudantes. Embora a maioria dos alunos resida no próprio bairro, a escola também acolhe discentes vindos de áreas próximas.

A unidade escolar adota o regime de tempo integral e dispõe de um corpo docente com pouco mais de 20 professores, dos quais apenas sete são efetivos; os demais atuam por meio de contratos temporários. A professora responsável pela supervisão do estágio pertence ao grupo de docentes efetivos e ainda está em fase de estágio probatório, com previsão de conclusão dentro de um ano.

A escola conta com direção e coordenação, embora apenas a coordenadora tenha sido apresentada durante o estágio, sendo ela também a responsável pela admissão dos estagiários. A recepção por parte da coordenação e dos demais funcionários foi bastante cordial. A instituição mantém segurança na entrada diariamente, inclusive no período noturno, já que também oferece turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os agentes de segurança atuam em regime de escala.

No setor de serviços gerais, não há funcionários efetivos; a limpeza e a manutenção ficam a cargo de empresas terceirizadas, que nem sempre prestam o serviço de forma contínua ou abrangente. Alguns espaços, como a sala dos professores e os banheiros destinados a eles, muitas vezes permanecem sem a devida limpeza. Adicionalmente, os docentes não recebem água, café ou qualquer tipo de lanche provido pela escola — esses itens são adquiridos por iniciativa e recursos próprios dos educadores.

Figura 1 - Entrada da escola

Fonte: Google Maps, 2025.

Figura 2 - Avenida da Escola e Fachada

Fonte: Google Maps, 2025.

A professora responsável pela minha supervisão durante o estágio graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Atualmente é servidora pública estadual e está no segundo ano do período probatório. Anteriormente, exercia a docência como concursada no município de Maracanáu, mas optou por se desligar do cargo municipal para assumir sua lotação na rede estadual. Desde 2023, leciona em duas escolas públicas estaduais localizadas no mesmo município citado.

Na escola onde realizei o estágio, ela é a única professora da disciplina de Biologia, responsável por três turmas em cada série do Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos). Além disso, ministra aulas da trilha de Ciências da Natureza voltada ao ENEM, direcionada às três turmas da 3ª série. Acompanhei suas aulas tanto da disciplina regular quanto na trilha.

As turmas possuem, em média, 35 alunos, embora a frequência diária se mantenha entre 25 e 30 estudantes. A carga horária destinada à Biologia é limitada a uma aula semanal, enquanto a trilha de Ciências da Natureza possui duas aulas por semana.

A vivência com essa professora trouxe uma ótima experiência. Ela demonstrou amplo domínio dos conteúdos biológicos e, apesar do tempo reduzido em sala, buscava sempre explorar ao máximo os temas propostos, sem simplificações excessivas. Mesmo

diante da desatenção ou desinteresse por parte de muitos alunos, ela mantinha o compromisso com o conteúdo.

O período destinado às regências transcorreu de forma relativamente tranquila. As turmas do 3º ano apresentaram comportamento calmo, embora houvesse um alto índice de desatenção — muitos alunos passavam grande parte do tempo dormindo durante as aulas.

Já as turmas do 2º ano mostraram-se mais desafiadoras. Foi o grupo que exigiu maior atenção e resiliência, devido ao comportamento mais agitado e à postura resistente de alguns estudantes, que possuíam o costume de confrontar os professores. Apesar disso, não houve nenhum episódio grave ou situação de conflito direto durante as minhas regências, embora fosse a turma que gerava maior apreensão.

No geral, a participação dos alunos foi bastante limitada. Em todas as séries, apenas uma minoria se envolvia efetivamente nas atividades propostas. A seguir, serão apresentadas algumas imagens registradas durante o período de estágio.

Figura 3 - Regência no 3º ano - Disciplina de Biologia

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Figura 4 - Regência no 2º ano - Disciplina de Biologia

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Ao longo das observações e regências, e também das conversas com a professora supervisora optamos pelo projeto didático ser um jogo. Os alunos se interessavam mais nas atividades quando era falado ou usado algo próximo do contexto dele, além disso, são muito competitivos e adoram pontos extras. sabendo que "o jogo é uma atividade que possibilita a mediação entre o conteúdo escolar e o universo do aluno, promovendo o interesse, a participação e a aprendizagem significativa" (Kishimoto, 1994) decidimos que um jogo no estilo imagem e ação e um jogo quizz seriam ótimas ideias para abordar os conteúdos de biologia com eles, principalmente como forma de revisar ou fixar conteúdos.

Para não ter que escolher um jogo ou outro, elaborei os dois modelos no mesmo kit, podendo até mesmo serem usados juntos. Na versão criada para o uso em sala de aula o jogo vem com um dado montável com os dizeres imagem e ação ou quizz (figura 5), assim, caso o professor decida mesclar os dois jogos, ao rolar o dado, o aluno descobre se brincar naquela rodada de imagem & ação ou de quizz. Isso ajuda a não deixar o jogo monótono. Mas caso o professor decida usar apenas o quizz, não haverá necessidade de usar nenhum dado. Se quiser usar apenas o imagem e ação há um dado também montável com lados alternados contendo imagem ou ação (figura 6). Há também um dado montável numérico (figura 7), para sortear qual item numerado na carta será representado - seja por mimica ("Ação") ou desenho (Imagem). O jogo também conta com uma mini lousa branca (figura 8) para os desenhos serem feitos (papel plastificado com um pincel de quadro branco cuja tinta é facilmente removida).

O jogo conta também com um tabuleiro (figura 9), para o avanço dos pinos (cada pino pode representar uma equipe) para ir acompanhando qual equipe está na frente.

Figura 5 - dado montável Imagem & Ação ou Quizz

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Figura 6 - dado Imagem ou Ação

Figura 7 - dado numérico

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Figura 8 - Lousa Branca

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Figura 9 - Tabuleiro

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

As cartas de quizz possuem a pergunta dos assuntos estudados e 4 opções onde apenas uma é a correta. A carta Imagem & Ação possui 6 opções. A escolha de qual é usada depende do número do dado. A carta pode ser re-inserida no baralho e utilizada novamente devido às outras opções ainda estarem viáveis para uso. Observe os modelos das cartas nas imagens abaixo.

Figura 10 - Carta quizz frente e verso

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

Figura 11 - Carta Imagem & Ação

Fonte: elaborada pela autora, 2025.

3. CONCLUSÃO

Infelizmente não houve tempo para aplicar o jogo, devido às provas, gincanas e atividades de encerramento. Sabendo que "inserir jogos no contexto das metodologias ativas é uma estratégia eficaz para tornar o aluno protagonista do próprio processo de aprendizagem" (Silva, 2019), acredito que será uma ótima ferramenta para a professora utilizar com seus alunos. A supervisora do estágio também gostou do jogo e irá utilizá-lo nas suas próximas aulas.

REFERÊNCIAS

KISHIMOTO, T. M. *O jogo e a educação infantil*. São Paulo: Pioneira, 1994.

Disponível em:

<https://www.academia.edu/41954250/O_jogo_e_a_educacao_infantil_Kishimoto>.

Acesso em: 14 jul. 2025.

SOUZA, C. R. et al. O estágio supervisionado e a formação do professor de Ciências e Biologia. *RBPEC*, 10(3), 2010. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbpec/a/GCrT9rHdFVjD6TrVpFcNj9G/?lang=pt>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

SILVA, J. C.; Gonçalves, R. E. *Jogos didáticos no ensino de Ciências: possibilidades e limitações*. *Revista Ensino de Ciências e Tecnologia*, v. 12, n. 3, p. 130–145, 2019.

Disponível em: <<https://revistas.utfpr.edu.br/rbect/article/view/10357>>. Acesso em: 14 jul. 2025.